

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 15, 2026, p. 510 - 534

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Revisão integrativa: propostas de ensino de leitura para o ensino médio

Integrative review: reading teaching proposals for high school

Ana Lucia Madsen Gomboeff¹ Lilian Maria Ghiuro Passarelli²

Submetido: 26/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 11/05/2026

RESUMO

No pós-doutorado, realizamos uma revisão bibliográfica acerca do ensino de leitura no Brasil, já que esse método permite a síntese e análise do conhecimento já produzido, possibilitando a produção de novos conhecimentos. O material empírico de análise nessa revisão envolveu 146 pesquisas encontradas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, de 2019 a 2023, selecionadas com critérios de inclusão/exclusão e por meio destas palavras-chave: leitura, ler e ensino. O procedimento metodológico de análise dos dados baseou-se nas etapas da revisão integrativa. Este artigo apresenta dados parciais desse trabalho e tem como objetivo descrever e analisar as propostas de ensino de leitura para o ensino médio veiculadas por meio das pesquisas. Os resultados, de modo geral, indicam que, apesar de escassas, essas propostas podem servir de apoio para a elaboração de outras propostas de ensino e para formação docente.

Palavras-chave: Ensino; Leitura; Revisão integrativa; Ensino Médio

ABSTRACT

In our postdoctoral research, we conducted a literature review on reading education in Brazil, as this method allows for the synthesis and analysis of existing knowledge, enabling the production of new knowledge. The empirical material analyzed in this review involved 146 studies found in the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, from 2019 to 2023, selected using inclusion/exclusion criteria and the following keywords: reading, literacy, and teaching. The methodological procedure for data analysis was based on the stages of an integrative review. This article presents partial data from this work and aims to describe and analyze the proposals for reading education in secondary education disseminated through the research. The results, in general, indicate that, despite being scarce, these proposals can serve as support for the development of other teaching proposals and for teacher training.

Keywords: Teaching; Reading; Integrative Review; High School.

¹ Pós-doutora no Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Educação: Formação de Formadores (Formep) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela PUC-SP. Mestre em Educação pelo Formep. Membro do Grupo de Pesquisa Estudos da Linguagem para Ensino do Português (Gelep). Coordenadora pedagógica na rede Municipal de Ensino de São Paulo. analumadsen@gmail.com

² Doutora em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pós-doutora pelo Instituto de Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Coordenadora e Professora do Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa da PUC-SP. Professora do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação: Formação de Formadores da PUC-SP. Líder do Grupo de Pesquisa Estudos da Linguagem para Ensino de Português (Gelep). liliangp@uol.com.br

1. Introdução

As avaliações externas têm explicitado a baixa proficiência leitora dos alunos brasileiros do ensino fundamental e médio. Dados do Estudo Internacional de Progresso em Leitura (Pirls)³, que avalia habilidades de leitura dos alunos do 4º ano do ensino fundamental, indicam que há dificuldade de compreensão leitora. Assumimos, em 2023, a 58ª posição entre os 65 países avaliados (Brasil, 2023). O resultado de 2021 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)⁴ revelou que estudantes do 9º ano do ensino fundamental de nove estados brasileiros obtiveram notas menores, no quesito leitura, em relação aos resultados dos anos anteriores. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)⁵ de 2023 mostra que educandos de quinze e dezesseis anos (fase do ensino médio) obtiveram 410 pontos nas provas de leitura. Com essa pontuação, considerando os 81 países que participam do Pisa, o Brasil ocupa a 52ª posição.

Diante dessa problemática, no pós-doutorado, este questionamento surgiu: as pesquisas brasileiras, de 2019 a 2023, indicam propostas de ensino de leitura do 4º ano do ensino fundamental (ano em que a maioria dos alunos estão alfabetizados) ao ensino médio que podem subsidiar a elaboração de outras propostas e a formação docente? Procurando resposta, optamos por uma revisão integrativa⁶ baseada nas etapas definidas por Botelho, Cunha e Macedo (2011).

Este artigo apresenta dados parciais dessa revisão, focando no ensino médio, etapa da educação básica que sofreu, em 2022, mudanças no currículo e na ampliação da carga horária por apresentar grande evasão escolar. Este texto tem o objetivo descrever e analisar as propostas de ensino de leitura do ensino médio veiculadas nas pesquisas localizadas na revisão integrativa.

Discorreremos sobre a fundamentação teórica e o procedimento metodológico da revisão integrativa. Apresentamos a descrição e análise das propostas de ensino de leitura para o ensino médio. Encerramos o texto com as considerações finais.

³ Sigla em inglês referente a *Progress in International Reading Literacy Study*.

⁴ Disponível em: <https://undime.org.br/noticia/16-09-2020-09-24-inep-divulga-resultados-do-saeb-2019> Acesso em: 28 dez. 2025.

⁵ Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv2zx819rg4o> Acesso em: 04 dez. 2025.

⁶ A partir dessa revisão integrativa, realizada de 2023 a 2025, apresentamos a comunicação *As pesquisas brasileiras sobre o ensino de leitura na educação básica: revisão integrativa*, no XII Encontro de Pesquisa em Educação e VI Congresso Internacional de Trabalho Docente e Processos Educativos "Direito à Educação: pesquisas, inovações e perspectivas", promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba e pelo Programa de Mestrado Profissional: formação docente para a Educação Básica, também da Universidade de Uberaba, com abrangência nacional e internacional. Além disso, redigimos um artigo publicado em 2025, na *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, com Qualis A1.

2. Fundamentação teórica: o ensino de leitura

Ler, para Kleiman (1996), demanda um leitor ativo que construa sentidos para o texto com base em seus conhecimentos prévios e nas marcas linguísticas deixadas pelo autor. Para isso, Solé (1998, p. 70) explica que deve ter habilidades de compreensão textual que podem ser desenvolvidas por meio do ensino das estratégias de leitura, “procedimentos de ordem elevada que envolvem o cognitivo e o metacognitivo”.

Quando o leitor domina as estratégias de leitura é capaz de “detectar e compensar os possíveis erros ou falhas de compreensão” (Solé, 1998, p. 71) na leitura. Um leitor que domina essas estratégias consegue perceber quando deixa de compreender o texto e, imediatamente, sabe que “poderá voltar para trás e reler, ou poderá procurar o significado de uma palavra-chave que recorre no texto, ou poderá fazer um resumo do que leu, ou procurar um exemplo de um conceito” (Kleiman, 1996, p. 50).

Há estratégias: a) cognitivas, comportamentos automáticos e inconscientes do leitor que não precisam ser ensinados; b) metacognitivas, operações mentais conscientes realizadas com algum objetivo que devem ser ensinadas na escola (Kleiman, 1996; Cintra; Passarelli, 2011).

Segundo Cintra e Passarelli (2011), as estratégias de leitura metacognitivas são estas: a predição, a seleção, o registro, a inferência, a confirmação e a correção. Para as autoras, a predição está ligada à “capacidade de antecipar-se ao texto, prevendo seu prosseguimento” (p. 54). Já a seleção “diz respeito à habilidade do leitor para, em função da finalidade da leitura, selecionar apenas os aspectos relevantes para a compreensão” (p. 54). O registro, por sua vez, pode funcionar como apoio à compreensão textual quando, a depender da finalidade da leitura, possibilita que o leitor registre informações importantes do texto ou o parafraseie. A habilidade do leitor de recuperar, por intermédio de marcas textuais, informações implícitas refere-se à inferência. Quando o leitor lê o texto com a intenção de certificar suas predições ou inferências, temos a estratégia de confirmação. Caso as predições e as inferências não sejam confirmadas na leitura, o leitor precisa valer-se da estratégia da correção.

O ensino de leitura com estratégias de leitura metacognitivas deve incluir “situações pragmáticas” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 21) em que as práticas sociais de leitura devem estar presentes para que a linguagem que permeia nossas ações possa ser trabalhada com situações autênticas de comunicação (Geraldí, 1997).

Para Solé (1998), o ensino das estratégias de leitura metacognitivas ocorra antes, durante e após a leitura. Para ela, antes da leitura, os objetivos dessa atividade devem ser compartilhados com os alunos e o conhecimentos prévios deles devem ser levantados, pois essas duas ações contribuem

para o estabelecimento de previsões sobre o texto. Durante a leitura, o professor deve ajudar os educandos a comprovar se suas predições estão corretas ou não, baseando-se nas marcas linguísticas deixadas pelo autor. No caso das predições estarem corretas, esclarece a autora, o docente deve orientar os discentes a prosseguirem com a leitura. Caso contrário, deve auxiliá-los para que formulem novas hipóteses que devem ser novamente verificadas. Depois da leitura, o professor precisa ensiná-los a recuperar a ideia principal do texto, “combinação entre os objetivos de leitura que guiam o leitor, entre os seus conhecimentos prévios e a informação que o autor queria transmitir” (p. 138).

3. Procedimento metodológico: a revisão integrativa

Na primeira etapa, escolhemos o tema do ensino de leitura com base na problemática da baixa proficiência leitora dos alunos do ensino fundamental e médio revelada nas avaliações externas, formulamos a questão de pesquisa apresentada neste texto, elegemos a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) como plataforma de busca das pesquisas, definimos leitura, ler e ensino como palavras-chave, optamos pelo uso do sistema de Busca Avançada, abrangendo todos os campos (título, assunto, resumo, entre outros campos) para localizar teses e dissertações e estabelecemos dois filtros: estudos no idioma português e trabalhos publicados de 2019 a 2023. Desse modo, localizamos 367 pesquisas.

Na segunda etapa, estabelecemos os critérios de inclusão das pesquisas: a) o objeto de estudo é o ensino de leitura, b) as pesquisas abarcam do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e o ensino médio, c) os trabalhos referem-se à modalidade regular de ensino. Determinamos, ainda, os critérios de exclusão: a) o ensino de leitura está fora do contexto brasileiro, b) a pesquisa refere-se à educação especial, à educação do campo, à educação indígena, à educação quilombola, à educação de jovens e adultos, à educação profissional e tecnológica e à educação híbrida ou à distância, c) o ensino de leitura ocorre em contextos não formais de educação, d) as pesquisas foram publicadas em duplicidade na BDTD ou o *download* não abre. Com base nesses critérios, das 367 pesquisas localizadas, 221 foram excluídas, restando 146 estudos.

Na terceira etapa da revisão, organizamos um quadro com estas informações: título, tipo (dissertação ou tese), ano, resumo e *link* de acesso à pesquisa. Para isso, empreendemos uma leitura criteriosa dos títulos, dos resumos e das palavras-chave.

Na quarta etapa, categorização dos dados extraídos das pesquisas, lemos novamente os resumos no quadro elaborado na etapa anterior e, quando necessário, lemos outras partes das pesquisas pelo *link* de acesso. Assim, construímos uma “matriz de análise” (Botelho; Cunha; Macedo,

2011, p. 131) que engloba estes dados: objetivo geral; participantes da pesquisa (a depender do tipo de pesquisa), resultados e temas⁷.

Na análise e discussão dos resultados, quinta etapa, com base nos objetivos, nos resultados e nas considerações finais das pesquisas, detectamos trabalhos com propostas de ensino de leitura do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e médio⁸.

Na sexta etapa⁹, apresentação da revisão/síntese do conhecimento ocorreu a escrita do relatório de pós-doutoramento em 2025.

4. Propostas de ensino de leitura para o ensino médio

Das 146 pesquisas da revisão integrativa, apenas doze veiculam propostas de ensino de leitura para o ensino médio. Dessas doze propostas, dez são descritas e analisadas porque os *sites* de duas pesquisas não permitiram o *download* na época da escrita deste texto, segundo semestre de 2025 e início de 2026.

Na primeira proposta, Almeida (2019)¹⁰ elabora um guia de orientações para professores e alunos do ensino médio, a fim de ajudá-los a ler e interpretar o *Sumário do Tratado da Natureza Humana* (STNH)¹¹, de David Hume. Propõe procedimentos metodológicos voltados para o desenvolvimento de habilidades de leitura de textos filosóficos pela prática de leitura compartilhada entre docente e discentes. Solé (1998, p. 76) denomina essa prática de processo “de construção conjunta” e acredita que essa “é a única possibilidade de que o ensino de estratégias [de leitura] seja significativamente compreendido pelos alunos” (p. 114).

Almeida (2019), na análise textual como preparação para a leitura do STNH, indica que o docente revele o objetivo de leitura e realize uma primeira leitura com a turma para encontrar informações no texto sobre o contexto de produção da obra, a vida do autor e a tese propositiva. Há indicação de que os alunos registrem essas informações numa ficha. Essas ações pedagógicas fornecem subsídios para os discentes abordarem o texto (Solé, 1998), mostrando para eles como os índices textuais baseiam a leitura segundo a intenção do autor (Cintra; Passarelli, 2011), ao localizar informações textuais relacionadas à tese textual.

⁷ As temáticas dos estudos foram analisadas no relatório de pós-doutorado.

⁸ Outros artigos estão sendo produzidos para analisar as propostas de ensino de leitura do 4º ao 9º ano do ensino fundamental.

⁹ Todo o conjunto de dados que dá suporte aos resultados da revisão integrativa está no *Google Drive* e pode ser acessado em:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gpx3Qrdhb9KVSS52XVAewdJO3GKUGhr/edit?usp=sharing&ouid=103669469494956945308&rtpof=true&sd=true>

¹⁰ ALMEIDA, T. M. de. *Guia de orientação para docentes e discentes do ensino médio: ler, compreender e interpretar o Sumário do tratado da natureza humana de David Hume*. 2019. 149 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Filosofia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7277>

¹¹ O *Sumário do Tratado da Natureza Humana*, publicado em 1740, trata-se de uma resenha anônima do *Tratado da Natureza Humana*, obra criticada pela sua extensão e pelo grau de abstração. Ambos foram redigidos por David Hume, filósofo importante do século XVIII que está incluído na proposta curricular de Filosofia para o ensino médio da Secretaria de Educação do estado do Amazonas (Almeida, 2019).

Ainda nessa fase introdutória, Almeida (2019) recomenda que o professor discuta com os estudantes questões problematizadoras suscitadas pelo texto. Essa recomendação permite que os educandos participem da construção de sentidos do texto com conhecimentos suficiente – primeira condição básica de compreensão textual (Palinesar; Brown, 1984¹² *apud* Solé, 1998). Insistindo na análise textual, Almeida (2019) sugere que o professor peça que os alunos leiam novamente o texto para anotar as palavras desconhecidas e o número da página em que se encontram na obra, realize com eles busca nos dicionários de língua portuguesa ou nos dicionários de filosofia e explique o significado dos conceitos filosóficos, como ceticismo, por exemplo, que o STNH carrega. Essa sugestão faz com que os educandos construam clareza acerca do léxico e de aspectos ligados ao conteúdo textual, garantindo outra condição básica para que compreendam o texto (Palinesar; Brown, 1984 *apud* Solé, 1998).

Almeida (2019) parte para a análise temática do STNH e propõe ao docente que releia com os educandos o texto para discutir as razões que levaram o autor a escrever a obra, o tema ou assunto abordado por ele, o problema exposto no STNH, a resposta que o autor dá para esse problema, a tese defendida na busca de resolução desse problema, a forma como o autor apresenta sua hipótese, os argumentos expostos pelo autor para confirmar sua tese e as ideias secundárias. Essa proposição de Almeida (2019) leva os estudantes a compreenderem melhor a temática do texto e os aspectos a ela articulados, favorecendo que a relacionem aos conhecimentos prévios deles – o que lhes será útil para construir sentidos acerca do texto do STNH (Solé, 1998) e gerar novos conhecimentos (Cintra; Passarelli, 2011).

Na análise interpretativa, Almeida (2019) pede que o docente explique para a turma quem são os outros filósofos que Hume cita no STNH e o que eles defendem, fornecendo informação adicionais aos educandos e oferecendo “a ajuda necessária para que possam construir um significado adequado” para o texto (Solé, 1998, p. 91).

Almeida (2019), na problematização do texto, solicita uma leitura pelo docente com os alunos para localizar informações relacionadas aos princípios defendidos pelo autor; ao por que, para os empiristas, todo conhecimento ser fruto da experiência; à definição de Hume sobre impressão e ideia; à relação que o autor estabelece entre impressão e ideia; ao por que o autor afirmar que a razão não é o guia da vida, mas o hábito e ao que é crença para Hume. A forma como foi encaminhada essa etapa da proposta pode possibilitar à turma presenciar o modo como o professor faz para construir a interpretação do texto (Solé, 1998).

¹² PALINESAR, A. S.; BROWN, A. L. Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. *Cognição e Instrução*, v. 1, n.2, p. 117-175, 1984. v. 25, n. 65, p. 87-101, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/200772570_Reciprocal_teaching_of_comprehension-fostering_and_monitoring_activities Acesso em: 07 fev. 2026.

Para finalizar, Almeida (2019) sugere que o professor solicite que os estudantes redijam uma síntese pessoal, concordando ou não com o autor. Considerando que para realizar essa atividade, precisam ter compreendido os aspectos globais do texto e a intenção do autor, nos parece que há uma avaliação somativa (Solé, 1998) para compreender o que o aluno aprendeu ou não sobre o STNH.

Silva (2019a)¹³ apresenta a segunda proposta de ensino de leitura que se baseia em círculos de leitura estruturados em quatro sequências didáticas que seguem, de modo geral, estes quatro eixos propostos por Cosson (2016)¹⁴: motivação, introdução, leitura e interpretação.

Na primeira sequência didática, Silva (2019a), na motivação, explora o título do texto *Ler devia ser proibido*, de Guiomar de Grammont¹⁵, levantando hipóteses com os estudantes. Assim, cria uma situação na qual utiliza uma estratégia de leitura que poderá “fazer parte da bagagem do aluno” futuramente (Solé, 1998, p. 117). Durante a leitura, explora as inferências textuais, algo ligado ao “resultado do processamento cognitivo do leitor” que deve abranger tanto os elementos expressos no texto como os implícitos nas entrelinhas dele (Cintra; Passarelli, 2011, p. 70). Depois da leitura, solicita que a turma leia o texto para discutir se ler deve ser proibido e por quê.

Na introdução, Silva (2019a) solicita que os alunos escolham um livro para ler da mala de leitura levada por ele ou de sua casa, que justifiquem sua escolha e que façam predições sobre a história a partir do título ou das imagens. Ao encorajá-los a fazer predições, depois de mostrar a eles como construiu suas previsões acerca do texto *Ler devia ser proibido*, cria a oportunidade para que façam isso sozinhos, como recomenda Solé (1998, p. 76) quando se refere ao processo “de construção conjunta”. Para a leitura, os convida a ler nas aulas e pede que leiam fora da escola.

Na interpretação, Silva (2019a) propõe que os alunos registrem e socializem pontos que fomentam a discussão sobre o livro que leram e que digam se recomendam ou não a obra para os colegas, justificando seu posicionamento.

Na segunda sequência didática, Silva (2019a), na motivação, apresenta várias imagens vinculadas ao conto *Pai contra mãe*, de Machado de Assis¹⁶, e solicite que os alunos as organizem de acordo com estes tópicos: tráfico nos navios negreiros; trabalho escravo; números da escravidão; abolição da escravatura; instrumentos usados na punição de escravos desobedientes e fugitivos; fuga e captura dos escravos e roda dos enjeitados como abrigo para bebês abandonados. Com essa

¹³ SILVA, E. S. L. *Círculo de leitura no ensino médio: uma análise a partir da estética da recepção*. 2019. 203f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. <http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/783>

¹⁴ COSSON, R. *Letramento literário: teoria e prática*. São Paulo: Editora Contexto, 2009

¹⁵ Disponível em: <https://cesu.org.br/wp-content/uploads/2020/08/LER-DEVIA-SER-PROIBIDO-.pdf> Acesso em: 08 fev. 2026.

¹⁶ Disponível em: <https://www.letras.ufmg.br/literafro/teatro/11-textos-dos-autores/793-machado-de-assis-pai-contra-mae> Acesso em: 08 fev. 2026.

ação pedagógica por meio de imagens, a tarefa assume um caráter lúdico e permite que o discente elabore hipóteses sobre o assunto tratado (Kleiman,1996).

Na introdução, Silva (2019a) aborda a importância de Machado de Assis no cenário literário brasileiro do século XIX com os vídeos: *Machado de Assis: a vida é boa!*¹⁷ e *Machado de Assis a crônica e a história*¹⁸, possibilitando que o aluno realize predições apoiado em seus conhecimentos prévios sobre o autor e a época da obra ao acionar seu “conhecimento social, cultural, pragmático” (Kleiman, 1996, p. 51).

Na leitura do texto *Pai contra mãe*, Silva (2019a) levanta, com os alunos, hipóteses a partir do título e explora as inferências textuais sem ler o final da história, fornecendo-lhes meios com os quais possam compreender o que está registrado no texto e o que não está explícito (Cintra; Passarelli, 2011).

Na interpretação, Silva (2019a) pede que os discentes em grupos criem um final para o texto com base em perguntas que tratam da reação do farmacêutico perante o pedido de Cândido; da captura da escrava; do que aconteceu depois dessa captura; do destino da criança e do término da história da família. Com essa proposta, para Jolibert (1994), há um exercício de formulação de hipóteses porque os alunos precisam criar algo a partir das questões. Depois, Silva (2019a) solicita que todos compartilhem seus finais, lê o final do conto original e debate as semelhanças e as diferenças entre os finais. Debater as semelhanças e as diferenças entre os finais “não significa verificar (no sentido de ‘verdadeiro ou falso’)”. Significa “tomar conhecimento com prazer e precisão do texto do autor [...] e descobrir que a ou as considerações inventadas são também as de ‘autores’ e dignas de interesse” (Jolibert,1994, p. 99). Silva (2019a) também exhibe o filme *Quanto vale ou é por quilo?*¹⁹, de Sérgio Bianchi, e sugere que os alunos observem: os elementos do filme articulados ao conto *Pai contra mãe*; o tratamento dado aos negros; as funções executadas por eles depois da dita abolição da escravatura e as formas de escravidão ainda presentes hoje. Depois, há um debate a partir da escuta do rap *Navio Negreiro*²⁰, de Slim Rimografia, evidenciando a nova cara da escravidão na atualidade.

Na terceira sequência didática, na motivação, Silva (2019a) ouve com os alunos a música *A grande família*²¹, de Dudu Nobre, e discute as relações familiares atuais.

Na introdução, com a apresentação de trechos da novela *Laços de Família*²², Silva (2019a) incita um debate sobre as situações que fortalecem e enfraquecem os laços familiares.

¹⁷ Disponível em: <https://youtu.be/O-5kphvYRtE?si=0YtUJaOCus5mbuWd> Acesso em: 08 fev. 2026.

¹⁸ Disponível em: https://youtu.be/EVsCHZlyC0U?si=wt-N_W0ZGSAyb-7 Acesso em: 08 fev. 2026.

¹⁹ Disponível em: <https://youtu.be/jIk1WEZcAb0?si=joUofsqStxWQft0c> Acesso em: 08 fev. 2026.

²⁰ Disponível em: <https://www.letras.mus.br/slim-rimografia/navio-negreiro/> Acesso em: 08 fev. 2026.

²¹ Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/1JtxEMmDhKzA7QRZE1ISNP> Acesso em: 08 fev. 2026.

²² Disponível em: <https://globoplay.globo.com/lacos-de-familia/t/SgDbgrVWjX/> Acesso em: 08 fev. 2026.

Silva (2019a), na leitura, solicita que a turma leia em casa o conto *Os Laços de Família*²³, de Clarice Lispector. Na aula seguida, a convida a ler esse conto em voz alta para observar e socializar onde no texto estão os trechos de tensões, conflitos e manifestações e ausência de afeto entre os familiares. Com isso, ensina os alunos a localizar indícios correspondentes à informação procurada no texto (Jolibert, 1994).

Na última sequência didática, Silva (2019a), com base em Kleiman (1996), na motivação, explora as características da poesia marginal para que o aluno perceba a função dos aspectos linguísticos ligados à intencionalidade desse gênero textual.

Na introdução, pede que a turma escolha uma poesia marginal, que explique essa escolha e que levante e socialize hipóteses sobre o conteúdo do texto a partir do título. Em seguida, Silva (2019a) lê o texto escolhido e pede que os alunos escrevam e, depois, compartilhem os sentimentos que o texto despertou neles.

Na interpretação, organiza um painel com a escrita que os estudantes produziram e a declamação de outros poemas para a comunidade escolar. Escrever para comunicar os sentimentos que o texto despertou é uma estratégia pedagógica interessante que cria sentido para o escrito (Jolibert, 1994).

Silva (2019b)²⁴, na terceira proposta, elabora um plano de trabalho para docentes de Língua Portuguesa e um módulo didático com quatro unidades a partir de gêneros quadrinhescos, com foco na discussão de temáticas sociais. Neste texto, descrevemos e analisamos apenas o módulo, já que foi elaborado a partir do plano.

Na unidade um do módulo²⁵, há uma tirinha da Mafalda; um texto para explicar o que é tirinha; algumas perguntas que favorecem a discussão sobre a temática da pobreza e a compreensão da tirinha; um texto explicativo sobre o gênero textual cartum; um cartum que trata da temática da pobreza e perguntas para aprofundamento da discussão dessa temática e dos dois gêneros (tirinha e cartum). Depois, há um texto que aborda a definição e as características da charge e a diferença entre charge e cartum; uma charge que trata da fome e questões para subsidiar a discussão sobre a crítica da pobreza pelo humor, sobre a cor da pele dos personagens (rica-branca; pobre-negro), sobre a desigualdade social e sobre a semelhança temática e a diferença entre os gêneros textuais (tirinha, cartum e charge). Há também outras questões de aprofundamento temático que possibilitam o debate sobre: a invisibilidade dos pobres na sociedade; o valor de alguém que não está naquilo

²³Disponível em: https://www.fantasticacultural.com.br/artigo/1253/os_lacos_de_familia_-_clarice_lispector_conto_completo Acesso em: 8 fev. 2026.

²⁴SILVA, J. S. da. *Práticas de compreensão leitora no ensino médio: leitor, sentido, texto e módulo didático na sala de aula*. 2019b. 319f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Formação de Professores - PPGFP) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2019b. <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3594>

²⁵ Todo material do módulo está disponível nos apêndices em: <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3594> Acesso em: 08 fev. 2026.

que possui e o papel das autoridades em relação ao problema da pobreza. Há, ainda, duas charges, uma que trata da relação entre o alcóolico e a extrema pobreza e outra que aborda o desinteresse das pessoas pelos pobres, e perguntas que contribuem para a compreensão dessas temáticas. Por último, há um texto sobre desigualdade social, seguido de duas charges sobre essa temática e de questões que auxiliam os estudantes na compreensão dessas charges.

Na unidade dois, há uma tirinha sobre igualdade de oportunidade; questões para a discussão da meritocracia e do programa bolsa família e outra tirinha sobre a pobreza no cotidiano seguida de mais questões voltadas para a compreensão temática. Duas charges que tratam de pessoas negras em situação de pobreza são apresentadas com mais perguntas de compreensão leitora. Há, ainda, uma charge que aborda a temática das oportunidades e questões voltadas para essa temática.

A terceira unidade apresenta um texto curto com a definição de história em quadrinhos (HQ); dois HQ; sete charges e questões que tratam das mensagens em comum entre todos os textos, da crítica deles e da maneira como os ricos veem os pobres na nossa sociedade. Há também uma HQ sobre capitalismo X socialismo seguida de questões que conduzem os estudantes à compreensão textual. Depois, essa unidade apresenta mais HQ com estas temáticas: desigualdades; trabalho infantil e liberdade no capitalismo. Há, ainda, questões que geram discussão sobre essa temática e uma tirinha da Mafalda com questões para discussão sobre o problema da pobreza. Por último, há uma proposta de produção textual.

Na unidade quatro, encontramos dez charges que abordam o cotidiano das favelas e como a pobreza afeta a vida familiar das pessoas. Por último, há questões que focam no papel da polícia e do exército e na situação de jovens pobres e negros.

O módulo didático de Silva (2019b) investe, por meio de textos ou questões, no trabalho de conhecimento acerca do gênero textual que, segundo Kleiman (1996), impulsiona a compreensão textual porque, conforme Solé (1998, 105), antecipa informações como “se se trata de um conhecimento real ou de ficção, se nos informa sobre algo que aconteceu recentemente ou se, ao contrário, descreve fatos do passado”, entre outras informações úteis. O módulo apresenta questões que favorecem a discussão sobre as temáticas veiculadas pelos gêneros textuais e sobre o objetivo de leitura deles, cujas respostas não se encontram no texto. Desse modo, fogem da perspectiva unicamente avaliativa utilizada, na maioria das vezes, na escola e assumem o âmbito de instrumento de ensino da compreensão leitora (Solé, 1998). A proposta de produção textual exposta na unidade três é atividade de ensino de leitura porque a coloca como “matéria-prima sobre o que escrever” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 114).

Barbosa (2020)²⁶ veicula em sua pesquisa a quarta proposta com uma sequência didática, para as aulas de Língua Portuguesa, recheada de práticas de leitura voltadas para o conto *Fita verde no cabelo – uma nova velha história*²⁷, de João Guimarães Rosa.

*Chapeuzinho Vermelho*²⁸, de Charles Perrault, é lido para os alunos para motivá-los para a leitura do conto de Guimarães Rosa. Há questionamentos em torno do desfecho do conto de Perrault e das diferenças e semelhanças entre a Chapeuzinho Vermelho e as meninas de hoje. A preocupação com a motivação, para Solé (1998), é fundamental. Para a autora, nenhum professor deveria iniciar nenhuma atividade de leitura sem que os alunos estivessem motivados. Depois, Barbosa (2020) convida os estudantes a realizar antecipações acerca do conto de Guimarães Rosa, por meio do título, sugerindo a eles uma relação intertextual com o clássico de Perrault e evidenciando essa relação como recomendam Cintra e Passarelli (2011).

Após a leitura do texto de Guimarães Rosa, há uma conversa com questões relativas: à substituição do chapéu pela fita; do vermelho pelo verde e de uma menina inocente por uma menina sem juízo; ao sentido de uma personagem que vive em um mundo inventado com uma fita verde inventada e ao fato de a morte causar medo. Nota-se que o trabalho com questões aqui é encaminhado exigindo que o leitor articule diversas partes do texto e produza inferências – o que materializa um instrumento de ensino de compreensão leitora (Solé, 1998).

Em seguida, Barbosa (2020) possibilita o diálogo entre as duas obras. Chama atenção dos alunos para a obra de Perrault em que há morte da avó por meio do lobo, e para o texto de Guimarães Rosa em que a morte é vivida no final do conto. Dessa forma, mostra que “todo texto é fruto de leituras e reflexões a partir de textos orais ou escritos anteriores a ele e que nele permanecem por meio de marcas explícitas ou implícitas” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 48).

O significado atribuído à palavra *meninazinha*, que demanda ser lida com ironia no conto de Guimarães Rosa, é discutido com os estudantes que percebem que a menina vive num mundo de ilusões até que perde a fita verde no caminho para a casa da avó, momento que representa a passagem da infância para a adolescência marcada pela transformação da vida imatura para uma fase em que é preciso enfrentar a realidade. Barbosa (2020) conduz a turma para essa conclusão, retomando a leitura do diálogo entre a avó e a neta. Assim, leva os estudantes a desenvolverem comportamentos de leitores autônomos (Jolibert, 1994). Discutir o significado da palavra *menina-*

²⁶ BARBOSA, C. *Literatura: uma proposta dialógica para a leitura de gêneros literários*. 2020. 90f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Letras - Mestrado) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná, 2020. <http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1432>

²⁷ Disponível em: <https://rodrigogurgel.com.br/wp-content/uploads/2016/10/Fita-Verde-no-Cabelo-%E2%80%94-G.-Rosa.pdf> Acesso em: 08 fev. 2026.

²⁸ Disponível em: <https://sempreversoes.blogspot.com/2011/03/chapeuzinho-vermelho-perrault.html> Acesso em: 08 fev. 2026.

zinha articulado ao funcionamento da ironia engloba, conforme Geraldi (1997, p. 192), uma atividade linguística na qual se inclui a reflexão acerca das “estratégicas do dizer”. Para o autor, essa reflexão pode oportunizar o “domínio de certos recursos expressivos que não fazem parte daqueles já usados pelos alunos” (p. 192-193).

Barbosa (2020) solicita que a turma responda um questionário²⁹ com “perguntas que tomam o texto como referencial, mas cuja resposta não pode ser deduzida do mesmo, exigem a intervenção do conhecimento e/ou a opinião do leitor” (Solé, 1998, p. 156). Essas perguntas obrigam o aluno a construir uma interpretação textual global e apelam para o conhecimento prévio do leitor, “fazendo-o ir ‘além’ do que leu” (p. 159).

Após responder esse questionário, os estudantes compartilharam suas percepções, expondo o que escreveram. Depois, foram convidados a definir os personagens e a selecionar fatos a fim de organizar uma pequena peça teatral, envolvendo os dois textos lidos e estabelecendo intertextualidade com as lutas atuais do gênero feminino. Ao trabalhar a intertextualidade, focando nas lutas atuais do gênero feminino, Barbosa (2020) mostra aos estudantes que “a palavra atua como mediadora entre o texto e o ambiente histórico-cultural, inter-relacionando os sujeitos (produtor e leitor)” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 48).

A última atividade da sequência de Barbosa (2020) engloba o pedido de que os alunos desenhem algo ou escrevam uma frase que expresse sua opinião acerca do tema e socializem com os colegas. Essa atividade novamente permite uma ampliação da leitura (Solé, 1998).

Freitas (2020)³⁰ entrevista um docente de Filosofia para compreender as práticas de leitura utilizadas por ele e, apoiado no texto *O existencialismo é um humanismo*³¹, de Jean Paul Sartre³², que trata da temática da liberdade, já explorado por esse professor em suas aulas, elabora a quinta proposta de ensino de leitura.

²⁹ 1. Após as leituras realizadas escreva acerca do título *Fita Verde no cabelo – uma nova velha história.*, 2. Em que sentido a obra se relaciona ao contexto de sua criação?, 3. Em que tempo se passam os fatos? Existem relações com a época de sua produção?, 4. Os personagens da narrativa se assemelham a pessoas da sociedade da época da sua composição?, 5. As características da personagem protagonista refletem traços das mulheres da época, com personalidades que condizem com as lutas atuais do feminismo? Se não, em que se diferenciam?, 6. A *Chapeuzinho Vermelho* foi convencida pelo Lobo. Os fatos reais de feminicídios podem se assemelhar à ação do animal?, 7. Quais as diferenças entre as personagens principais dos contos e as mulheres da sociedade atual?, 8. Ambas personagens têm a mesma personalidade? Em que elas se diferenciam? Quais são os medos enfrentados e superados por ambas? Como os venceram? Quais os medos vividos pelas mulheres de hoje?, 9. Faça uma descrição dos lobos. O que eles representam em cada conto? Quem seriam os lobos de hoje em dia? Como eles devem ser combatidos? A sociedade está preparada para esse combate?, 10. Como as personagens encaram a morte das avós? Como encaramos a morte? E como nos preparamos para enfrentá-la?, 11. Pense numa possibilidade de compreensão do texto; como a ausência dos pais se assemelha à vida real? Qual a intenção dos autores em anular essa personagem? Indique uma sugestão possível., 12. Após as leituras, sente-se preparado para pensar que a morte é um fato natural e inevitável?, 13. As relações entre os contos foram importantes para sua compreensão leitora de mundo?, 14. Escreva um resumo dos fatos de que lembra e foram marcantes e se eles se relacionam com fatos reais da sua vida (Barbosa, 2020, p. 70).

³⁰ FREITAS, F. D. *Textos filosóficos no Ensino Médio: uma proposta de leitura*. 2020. 80f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/23409>

³¹ SARTRE, J. P. *O existencialismo é um humanismo. Coleção Os pensadores*. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

³² Jean Paul Sartre foi filósofo, escritor e crítico francês.

Antes da leitura, Freitas (2020) pede que o professor apresente o assunto principal do texto, a liberdade; que traga dados sobre o autor e o contexto histórico da obra; que trabalhe o aspecto estrutural e linguístico do texto, um ensaio, e explore o título para levantar hipóteses. Para Solé (1998), dessa forma, o docente fornece informações para que os alunos possam fazer previsões mais pertinentes.

Durante a leitura feita pelos alunos, Freitas (2020) recomenda que algumas questões³³ sejam respondidas por eles e socializadas depois. Essas questões contribuem para que o estudante possa se questionar “sobre o que lê, a estabelecer relações com o que já sabe, [...], a efetuar recapitulações e sínteses frequentes, a sublinhar, a anotar” (Solé, 1998, p. 95-96).

Freitas (2020) orienta que o docente explore a concepção de existencialismo e de humanismo proposta pelo autor, confirmando ou não as hipóteses levantadas, para uma produção ativa de sentido para o texto (Jolibert, 1994).

O professor, segundo Freitas (2020), deve discutir com os estudantes a ideia de Deus proposta no texto e deve indicar trechos do ensaio nos quais há intertextualidade com as ideias de outro filósofo: René Descartes. Deve também mostrar aos alunos que o autor do texto utiliza um argumento de outro filósofo para defender seu posicionamento. Com essa ação pedagógica, o docente pode evidenciar que no texto há “outras vozes explícitas ou veladas, além da voz do autor” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 48).

Freitas (2020, p. 74) propõe que o professor forneça informações aos discentes sobre dois artistas franceses citados no texto: Proust e Racine. Ao fazer isso, deixa-os repertoriados para ler (Solé, 1998). Ao ler o trecho final, o docente deve retomar o sentido do título. Isso pode ser feito com esta pergunta: “é possível, agora, conceituarmos, a partir da perspectiva apresentada no ensaio, humanismo e existencialismo?” Para a autora, essa retomada refere-se à checagem das previsões que contribui com o processo de compreensão textual.

Após a leitura, Freitas (2020) sugere que algumas questões³⁴ sejam discutidas com os alunos para que, depois, redijam um relatório com a ideia principal, a tese defendida e os argumentos. Essas questões concentram-se, segundo Kleiman (1996), na percepção da intencionalidade do autor e dos aspectos globais do texto e, ainda, na tarefa de parafrasear o texto – o que também contribui para compreensão leitora.

³³ 1.Qual informação busco no texto, já que conheço o(s) objetivo(s) da leitura?, 2.Que informações são desnecessárias: repetidas, redundantes ou que não atendem ao meu propósito de leitura?, 3. Avaliar as informações expostas no ensaio, o que é relevante, o que eu já sei sobre isso? Ativar conhecimentos sobre o assunto tratado, 4. Tenho dificuldades em compreender a lógica interna do texto? Entendo o que está sendo debatido?, 5.Julgar os argumentos apresentados e confrontá-los. Concordo com o que foi exposto? Por quê?, 6.Posso reconstruir os argumentos demonstrados? Posso parafraseá-los? (Freitas, 2020, p. 67,68)

³⁴ 1.Compreendi o que foi defendido no texto?, 2.Concordo com a tese do autor?, 3.Se sim, por quê? Se não, por quê?, 4.Qual argumento me pareceu mais convincente? Por quê?, 5.Quais dificuldades encontrei no percurso da leitura?, 6. Sou capaz de reproduzir o texto com minhas próprias palavras?, 7.Há outros textos (que conheço) ou informações que posso relacionar ao que li? (Freitas, 2020, p. 75)

Uma sequência didática de leitura literária, com base na Teoria da Estética da Recepção e no Método Receptional, é estruturada por Diegoli (2021)³⁵ na sexta proposta.

Diegoli (2021) realiza a mediação de leitura da obra *Flores de Alvenaria*³⁶, de Sérgio Vaz, com a problematização dos textos presentes no livro pela discussão de perguntas referentes ao que os textos remetem, à literatura marginal e aos temas desenvolvidos na obra. Depois, lê *A hora da Estrela*³⁷, de Clarice Lispector, com algumas paradas para conversar sobre a personagem principal; a realidade dela; a relação da obra com a vida da autora; o aspecto que despertou a atenção dos estudantes e a relação do tema com a obra de Sérgio Vaz. Esse trabalho apoia a construção do sentido textual (Solé, 1998).

Diegoli (2021) levantou com os discentes as dificuldades que encontraram para compreender o livro de Lispector, focando a atenção deles naquilo que não compreenderam para resolver o problema, como recomenda Solé (1998). Nesse processo, conversou com eles sobre a subjetividade e a complexidade da obra, explorando seu contexto histórico e social para fornecer ajuda na construção da intertextualidade (Cintra; Passarelli, 2011).

Em seguida, Diegoli (2021) convidou os educandos a ler uma obra escolhida por eles e propôs uma conversa mediada por questões ligadas à escolha da obra; ao tema; à parte do texto que fala do tema; ao fato de a temática ter ou não relação com algo já discutido anteriormente. Nesse processo, parece que, “diante de uma leitura do aluno, recuperar sua caminhada interpretativa, ou seja, que pistas do texto o fizeram acionar outros conhecimentos para que ele produzisse o sentido que produziu” é o que importa (Gerald, 1997, p. 188-189).

Para encerrar a sequência didática, Diegoli (2021) solicita que os alunos redijam uma breve análise acerca do que leram.

Lopes (2021)³⁸ cria a sétima proposta com uma sequência de atividades, sem instruções para o docente, com base nos gêneros textuais recorrentes na prova de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2010 a 2019.

A primeira atividade comporta o gênero textual de divulgação científica, apresenta o texto *A ciência do Homem-Aranha*³⁹ e veicula cinco questões que caracterizam o gênero e tratam do contexto de situação; da sistematização dos fatores científicos explicados no texto e das escolhas lexicais que possibilitam inferências que caracterizam o propósito do gênero textual. Essas questões

³⁵ DIEGOLI, R. C. *Os jovens e a leitura: uma experiência com alunos do ensino médio*. 2021. 119f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Educação) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Marília, São Paulo, 2021. <http://hdl.handle.net/11449/215261>

³⁶ VAZ, S. *Flores de alvenaria*. São Paulo: Global, 2016.

³⁷ LISPECTOR, C. *A Hora da Estrela*. São Paulo: Rocco, 2003.

³⁸ LOPES, I. M. da S. *Ler para aprender: uma proposta didática de leitura para o Ensino Médio a partir do Enem sob a perspectiva da LSF*. 2021. 140f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2021. <http://hdl.handle.net/10183/230003>

³⁹ Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/a-ciencia-do-homem-aranha/> Acesso em: 08 fev. 2026.

são boas estratégias de ensino porque sugerem respostas para as quais é necessário compreender o conteúdo do texto e as características do gênero textual (Solé, 1998).

Na segunda atividade, há o poema de Hilda Hilst⁴⁰ e três questões que remetem à organização textual; à compreensão da estrutura do gênero e ao âmbito linguístico referente à temática. Aprender a organização textual, a estrutura do gênero e a temática favorece a compreender a intenção do autor (Kleiman, 1996).

São apresentados, na terceira atividade, o anúncio publicitário *Palavras têm poder*⁴¹ e três questões interligadas à identificação das etapas do gênero e aos elementos textuais que provocam deduções na construção do sentido sociocomunicativo do texto. Novamente, encontram-se questões que ajudam o leitor a se situar diante do texto, a ler nas entrelinhas e a construir conhecimentos com base no texto (Solé, 1998).

O artigo científico *Esporte e cultura: análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas*⁴², seguido de três questões, compõe a quarta atividade. As questões contemplam a estrutura e o conteúdo do texto e se articulam à identificação de expressões linguísticas referentes à ideia de lugar relacionado ao objetivo sociocomunicativo do artigo. Essa identificação traz pistas sobre o objetivo de leitura (Kleiman, 1996).

A última atividade da sequência de Lopes (2021) traz um fragmento do romance *O amor dos homens avulsos*⁴³ e apresenta três questões que tratam dos elementos que envolvem a estruturação textual e da exploração de elementos linguísticos que atribuem sentido ao texto. Observa-se, de novo, que as questões propostas ajudam o aluno compreender o texto, pois favorecem a construção de sentidos (Solé, 1998).

⁴⁰ Essa lua enlutada, esse desassossego; A convulsão de dentro, ilharga; Dentro da solidão, corpo morrendo; Tudo isso te devo. E eram tão vastas; As coisas planejadas, navios; Muralhas de marfim, palavras largas; Consentimento sempre. E seria dezembro; Um cavalo de jade sob as águas; Dupla transparência, fio suspenso; Todas essas coisas na ponta dos teus dedos; E tudo se desfez no pórtico do tempo; Em lívido silêncio. Umãs manhãs de vidro; Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo; Também isso te devo.

⁴¹ Disponível em: <https://app.estuda.com/questoes/?id=1252677> Acesso em: 07 fev. 2026

⁴² Nos Jogos dos Povos Indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais (como as pinturas e adornos corporais) e modernos (como a regulamentação, a fiscalização e a padronização). O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como “modalidade esportiva” promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas, com o sentido único da competição

⁴³ Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e Andaraí, foi feito daquela argila primordial, que se aglutinou em diversos formatos: cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio: faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser passar a existir, para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo.

Com o objetivo de investigar o Pensar Alto em Grupo (Zanotto, 1995)⁴⁴, Melo (2021)⁴⁵ produz a oitava proposta de ensino de leitura com poemas para as aulas de Língua Portuguesa com dez encontros. Desses encontros, Melo (2021) descreve quatro.

Melo (2021), no primeiro encontro, lê *A montanha pulverizada*⁴⁶, de Carlos Drummond de Andrade, e ouve as primeiras impressões dos alunos. Depois, por meio da identificação de algumas marcas linguísticas do texto, os ajuda a elaborar hipóteses interpretativas. Nesse momento, faz perguntas para estimular a reflexão deles e a construção de possíveis sentidos para o texto. Nesse processo, os auxilia a fazer predições (Cintra; Passarelli, 2011).

No segundo encontro, Melo (2021) intencionava continuar discutindo *A montanha pulverizada*, mas foi surpreendido por um aluno que, ao buscar saber mais sobre esse poema, encontrou outro do mesmo autor: *Confidência do Itabirano*⁴⁷. Diante disso, Melo (2021) pediu que ele lesse em voz alta o poema que encontrou e organizou uma discussão com a turma com foco no lugar onde o poeta passou sua infância - a serra de Itabira. A partir disso, todos perceberam que Itabira era uma informação importante para a produção de sentido dos dois poemas. Parece que, por meio das predições do poema *A montanha pulverizada*, Melo (2021) conseguiu motivar a turma e fazer que ela percebesse que, “sobre muitas coisas, o que sabemos é muito pouco. E é este pouco que pode se tornar um querer saber mais. E é este querer saber mais que impulsiona a busca de respostas dadas por outros, em textos que vamos buscar, que vamos ler” (Gerald, 1997, p. 178).

Em seguida, Melo (2021) encaminhou a releitura de *A montanha pulverizada*, focando a atenção de todos para Itabira, e uma pesquisa sobre essa cidade. Descobriram que Itabira pertencia aos indígenas e que, durante o século XVIII, começou o povoamento do lugar por causa da descoberta de ouro nas montanhas. No início do século XIX, iniciou a exploração de ferro na cidade. Em 1942, criou-se a Companhia Vale do Rio Doce voltada para a exploração do minério de ferro. Para ajudar na construção de sentidos, Melo (2021, p. 264) provoca o grupo, questionando-o sobre o sentimento do autor, com esta pergunta: “Vocês acham que o pó pode ser sentimento ou pode ser o pó mesmo?”. Desse modo, os alunos percebem que Drummond sente tristeza pela devastação da serra de Itabira pela mineração.

Melo (2021), no terceiro encontro, lê esta reportagem da revista *Época: José Miguel Wisnik visita Itabira para entender a relação da mineração com a obra de Drummond*⁴⁸. Depois disso, convida os

⁴⁴ ZANOTTO, M. S. Metáfora, cognição e ensino de leitura. *DELTA: Documentação e Estudos Em Linguística Teórica e Aplicada*, v. 11, n. 2, p. 241-254, 1995. <https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/45166>

⁴⁵ MELO, E. de S. O. *O pensar alto em grupo como prática dialógica de leitura literária: os leitores entram em cena*. 2021. 242f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24856>

⁴⁶ Disponível em: <https://www.escritas.org/pt/t/54055/a-montanha-pulverizada> Acesso em: 08 fev. 2026.

⁴⁷ Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/aulusmm/2017/10/06/confidencia-do-itabirano-carlos-drummond-de-andrade/> Acesso em: 07 fev. 2026.

⁴⁸ Disponível em: <https://oglobo.globo.com/epoca/jose-miguel-wisnik-visita-itabira-para-entender-relacao-da-mineracao-com-obra-de-drummond-22967898> Acesso em: 07 fev. 2026.

educandos para ler e discutir *Lira itabirana*⁴⁹, texto citado por Wisnik na reportagem. Em seguida, relacionam o fato de a serra ter sido britada e de ter se transformado em pó e o que ela representa para o enunciador poético: lembranças e saudade. Além disso, estabelecem uma leitura para além dos textos, associando a devastação da serra a dois desastres ambientais: o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana em 2015 e o vazamento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho em 2019. Essas ações pedagógicas realizadas por Melo (2021) com a turma fogem do ensino reprodutor no qual não há criação, invenção e momentos para expressar o que se pensa (Cintra; Passarelli, 2011).

No quarto encontro, os alunos escolhem dois poemas (*Evasão* e *Aldeia Mato Grosso*) do livro *Pó de Serra*⁵⁰, de Marli Walker, e levantam hipóteses interpretativas com base nos títulos e nas marcas linguísticas dos textos. Durante a conversa, Melo (2021) pronuncia algumas palavras-chave: tempestade, tormento, secando, entre outras palavras, para ajudar os alunos na construção de sentidos. Nota-se que tanto os educandos como o professor posicionam-se com suas contribuições para a leitura. Os alunos mostram-se ativos porque, segundo Solé (1998), o docente os apoiou. Em seguida, os estudantes conversam com Marli Walker sobre a experiência dela de sair do sul do Brasil para morar no Mato Grosso e sobre o processo dela de criação poética do livro *Pó de Serra*, a partir desta pergunta: Por que pó de serra?

Finalizaram o encontro, estabelecendo relação entre o poeta mineiro, que, ao olhar pela sacada de sua casa, não encontrou mais a serra porque ela foi britada, e a poetisa, que, ao retornar à floresta, depara-se com a devastação das gigantescas árvores nativas. Ao estabelecer essa relação, os educandos ressignificam suas leituras e percebem que tanto o poeta como a poetisa denunciam o trato inadequado da terra em função do desenvolvimento nacional – o que se espera de leitores proficientes (Cintra; Passarelli, 2011).

Neto Segundo (2021)⁵¹, na nona proposta, trabalha a temática do amor nas aulas de Língua Portuguesa com uma sequência didática de dez aulas ancorada na Estética da Recepção e na Teoria do Efeito Estético. Nesse contexto, os alunos produziram dois curtas-metragens, e o pesquisador elaborou um documentário.

Na primeira aula, Neto Segundo (2021) pede aos educandos que digam o que entendem por amor; explora o título da crônica *Amor*⁵², de Rachel de Queiroz, ajudando-os a levantar hipóteses; lê o texto e discute algumas questões com eles relacionadas à definição de amor apresentada na crônica e à concordância ou não quanto a dois trechos do texto: “*amor propriamente dito é entre*

⁴⁹ Disponível em: <https://centroloyola.org.br/revista/bagagem/um-poema/lira-itabirana> Acesso em: 07 fev. 2026.

⁵⁰ WALKER, M. T. . *Pó de Serra*. Cuiabá: Carlini e Caniato, 2006.

⁵¹ NETO SEGUNDO, R. M. *Amores diversos em sala de aula: leitura e recepção de contos por alunos do Ensino Médio*. 2021. 266f. Dissertação (Mestrado Profissional em Formação de Professores) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2021. <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4088>

⁵² Disponível em: <https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/8361/amor> Acesso em: 07 fev. 2026.

homem e mulher” e “*amor são duas pessoas no mundo*”. Essas ações pedagógicas fazem com que a turma assuma um papel ativo diante da leitura (Solé, 1998). Prosseguindo, Neto Segundo (2021) lê *O nascimento do Amor*⁵³, de Platão, e encaminha uma conversa sobre a relação entre os dois textos, explorando, segundo Cintra e Passarelli (2011) a intertextualidade para formar leitores proficientes, pois ela é um procedimento próprio da construção textual, visto que todo texto é produto de textos anteriores.

Neto Segundo (2021), na segunda aula, antes da leitura do conto *Pomba enamorada ou uma história de amor*⁵⁴, de Lygia Fagundes Telles, discute, com a turma, o título e o significado da palavra pomba para levantar hipóteses, e fornece algumas informações sobre a autora. Depois da leitura, media uma discussão baseada em questões que giram em torno: da relação do título com a história e da protagonista com a pomba; da semelhança ou diferença do conto com os contos de fadas e da hipótese da protagonista ser o homem. Desse modo, utiliza estratégias que ajudam a turma a compreender o texto (Solé, 1998).

Há retomada do texto *O nascimento do Amor* para discutir o amor platônico na terceira aula. Antes da leitura com a supressão do final do conto *O homem que voltou ao frio*⁵⁵, de Cíntia Moscovich, Neto Segundo (2021) traz informações sobre a autora. Isso permite previsões mais acertadas por parte da turma que cria hipóteses com base em dois indicadores: o que sabem sobre amor platônico e sobre a autora (Solé, 1998). Depois, todos são convidados a escrever um final para o texto e, depois, recebem o final original. Há uma conversa na qual tecem relações entre o final que redigiram e o final original. Essa ação pedagógica é válida, pois a interação proporciona compreensão (Kleiman, 1996). Há, ainda, uma análise coletiva do conto de Moscovich com questões que exploram: o título; a palavra frio; a parte do texto que os personagens Edward e Ethel se conhecem; o amor à primeira vista; a relação entre a forma que Edward se aproxima da Ethel e o modo como a pomba se aproxima de Antenor no conto de Lygia; a relação entre o amor de Edward por Ethel e da pomba por Antenor e a forma dos modelos sociais de ser homem ou ser mulher. Essa análise mediada por esse tipo de questões permite que as informações dos contos de Moscovich e Lygia fomentem articulações com os conhecimentos do leitor, favorecendo a compreensão leitora (Cintra; Passarelli, 2011).

Na quarta aula, Neto Segundo (2021) apresenta a imagem da escultura *O Beijo*⁵⁶, de Rodin; fornece informações contextuais sobre a obra e inicia uma conversa a partir de algumas perguntas

⁵³ PLATÃO. O nascimento do Amor. In: Platão. *O Banquete*. São Paulo: Vozes de Bolso, 2000.

⁵⁴ TELLES, L.F. Pomba Enamorada ou uma história de amor. In: TELLES, L.F. *Seminário dos ratos*. São Paulo: Schwarcz, 2009.

⁵⁵ MOSCOVITCH, C. O homem que voltou ao frio. In: MOSCOVITCH, C. *Treze dos melhores contos de amor da literatura brasileira*. Rio de Janeiro: Ediouro., 2003

⁵⁶ Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Beijo Acesso em: 07 fev. 2026.

relacionadas: ao título; ao significado de beijar; à correspondência do beijo com uma relação amorosa e ao significado do beijo nas diferentes culturas. Depois, expõe outras imagens de beijo⁵⁷ para mostrar o quanto o beijo está presente nas relações humanas e pergunta aos alunos se já beijaram e o que sentiram com o primeiro beijo, motivando-os para a leitura do texto *O primeiro beijo*⁵⁸, de Clarice Lispector. Após essa leitura, Neto Segundo (2021) discute o texto com eles por meio de perguntas articuladas: à frase do texto (Seria a juventude a melhor época da vida?); ao lugar e a quando ocorreram os fatos do conto; aos personagens principais; à pergunta da namorada (Você nunca beijou uma mulher antes?); à técnica do *flashback*; à semelhança e à diferença entre o beijo que o personagem deu na estátua no conto e o beijo da obra de Rodin. Essa discussão representa um meio de trabalhar a leitura compreensiva, visto que possibilita “tornar o leitor consciente de que cabe a ele apreender as intenções do autor e entrecruzá-las com seus conhecimentos prévios” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 67).

Na quinta aula, a turma é convidada a falar sobre a perda da virgindade. Há a leitura do conto *Primeiras vezes*⁵⁹, de Natalia Polesso, que retrata duas relações sexuais da protagonista, a primeira com um colega e a segunda com uma colega. Depois, Neto Segundo (2021) abre uma discussão com questões referentes: ao título; ao desejo feminino e masculino da perda da virgindade; à idade ideal para essa perda e à primeira vez que, muitas vezes, não é o que se espera. Essas ações pedagógicas trazem para a aula a compreensão de mundo da turma e ultrapassam o texto (Cintra; Passarelli, 2011). Nessa perspectiva de extrapolar o texto, por último, por meio de algumas questões norteadoras, Neto Segundo (2021) discute com a turma semelhanças e diferenças entre os contos de Polesso, e *O primeiro beijo*, de Clarice Lispector, articulando os conhecimentos dos discentes com as informações desses contos para ampliar as possibilidades interpretativas deles como orientam as autoras.

Os alunos ouvem *O xote das meninas*⁶⁰, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, e discutem um trecho da música⁶¹ na sexta aula. Depois, há a leitura de *Herbarium*⁶², de Lygia Fagundes Telles, e a discussão sobre o fato de o amor despertar sentimentos que, muitas vezes, fogem do controle humano, tema da música e do texto. Com essa discussão, Neto Segundo (2021) novamente ancora seu trabalho na articulação entre a visão de mundo dos alunos e as informações contidas nos textos (música e conto). Essa articulação favorece a compreensão leitora, já que ela depende daquilo que o leitor tem em mente sobre a vida (Cintra; Passarelli, 2011). Neto Segundo (2021) medeia, ainda,

⁵⁷ Estas são as imagens: *Pygmalion and Galatea*, de Jean León Gérôme, *Na cama, o Beijo*, de Henri de Toulouse-Lautrec, *O Beijo*, de Gustav Klimt, *O Beijo*, de Pablo Picasso.

⁵⁸ LISPECTOR, C. *O primeiro Beijo e outros contos*, *Antologia*. São Paulo: Ática, 1991

⁵⁹ POLESSO, N. B. *Amora*. Porto Alegre: Dublinense, 2022.

⁶⁰ Disponível em <https://www.letas.mus.br/luiz-gonzaga/47104/>. Acesso em: 07 fev. 2026.

⁶¹ O trecho da música é este: “Só vive suspirando, sonhando acordada; Que o mal é da idade, E que pra tal menina, não há um só remédio, Em toda medicina”.

⁶² TELLES, L. F. *Herbário*. In TELLES, L. F. *Seminário dos Ratos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

uma discussão baseada em questões relacionadas: ao significado do título; à relação da personagem do texto com a menina do xote; ao sentimento que move a personagem principal do texto e às marcas linguísticas. Com isso fornece aos estudantes apoio para se apropriar do comportamento leitor (Kleiman, 1996).

Na sétima aula, entrega-se para os alunos um cartão com o desenho de uma fechadura e com um texto de Nelson Rodrigues⁶³. Neto Segundo (2021), de novo, ajuda a turma a ativar seu conhecimento de mundo para associá-lo ao texto, conforme Cintra e Passarelli (2011). Para isso, discute questões que giram em torno: da palavra pornografia; da frase *Sou um menino que vê o amor pelo buraco de uma fechadura*; do fato de o amor ser algo a ser escondido ou não. Depois, lê *Crime perfeito não deixa suspeito*⁶⁴, de Antônio de Pádua Dias da Silva, que trata do voyeurismo, e discute com a turma sobre o ato de observar os outros com base em questões que tratam: da palavra crime; da relação sexual ocorrida entre três homens ser ou não uma forma de amor; de trechos do texto ligados ao desejo humano, muitas vezes, incontrolável; do fato de amor e sexo ser ou não o mesmo quanto aos sentimentos.

Neto Segundo (2021), na oitava aula, exhibe o curta *Majorité Opprimée*⁶⁵, de Éléonore Pourriat, que trata de um homem que sofre sexismo num mundo dominado pelas mulheres, para discutir com os alunos se nascermos com papéis definidos ou não e se há ou não atividades exclusivas para homens ou mulheres. Essa ação pedagógica contribui com a compreensão leitora, visto que ela vincula-se à teoria de mundo do leitor (Cintra; Passarelli, 2011). Para encaminhar a leitura de *Pérolas absolutas*⁶⁶, de Heloisa Seixas, que discorre sobre uma mulher que sai à noite em busca de prazer, algumas informações sobre a autora são dadas aos estudantes. Para Kleiman (1996), as predições realizadas antes e durante a leitura precisam se apoiar em algo. Muitas vezes, elas apoiam-se no conhecimento prévio sobre o autor. Após a leitura, há uma discussão fundamentada em questões sobre: o significado da palavra pérola; o texto trazer a palavra pérola no plural; a articulação da palavra pérola a alguém; a construção das identidades femininas e masculinas do texto; a relação amorosa existente ou não entre os personagens e a algum tipo de amor.

Na nona aula, os alunos leem a letra e veem o clipe da música *Vá se benzer*⁶⁷, de Preta Gil e Gal Costa, que aborda as várias formas de se relacionar dentro da liberdade de amar e ser. Depois, discutem um trecho da música⁶⁸ e as imagens do clipe em que pessoas pintadas de dourado se

⁶³ O texto é este: “Sou um menino que vê o amor pelo buraco de uma fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou (se sempre fui) um anjo pornográfico”.

⁶⁴ SILVA, A. P. D. Crime perfeito não deixa suspeito. In: SILVA, A. P. D. *Sobre Rapazes e Homens*. São Paulo: EDUEP, 2006.

⁶⁵ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-cGmxUPYeTo&list=RD-cGmxUPYeTo&start_radio=1 Acesso em: 7 fev. 2026.

⁶⁶ SEIXAS, H. *Pérolas Absolutas*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

⁶⁷ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ihvclS68be8> Acesso em: 14 fev. 2026.

⁶⁸ Trecho da música: “Sou eu quem nasce devendo, que corre. Que é gueto, que é gay, que é pobre. Homem e mulher”.

tocam independentemente de serem homens ou mulheres. Essa situação faz com que protagonizem a atividade de leitura “não só porque lêem, mas porque transformam a leitura em algo seu”, à medida que confrontam o que pensam sobre o que está sendo discutido (Solé, 1998, p. 109). Em seguida, antes da leitura, explora-se o título do conto *Triunfo dos pelos*⁶⁹, de Aretusa Von, encaminhando a hipótese da soberania do sexo masculino. Para a autora, quando o texto é uma narração pode ser mais difícil articulá-la à realidade. Por isso, o docente deve ajudar a turma a realizar previsões a partir de diversos indicadores, como o título, por exemplo. Neto Segundo (2021) pede, ainda, que a turma encontre no texto marcas linguísticas que retratam a soberania masculina. Essa é uma forma de, segundo Jolibert (1994), fazer com que o educando explicita suas hipóteses e as referências textuais sobre as quais se sustenta.

Os educandos produziram dois curtas-metragens na décima aula para destacar o quê mais lhes chamou atenção nos textos lidos na sequência didática trabalhada.

Thewes (2021)⁷⁰ desenvolve a décima proposta, com um professor de Língua Portuguesa, a partir do projeto *Consciência Negra* por meio da observação das aulas desse docente, de conversas com ele e os alunos dele e da análise dos documentos oficiais nacionais relacionados ao ensino médio, bem como do referencial teórico da Linguística Aplicada.

Esse projeto inicia com a exibição e a discussão de dois curtas-metragens: *O xadrez das cores*⁷¹, que trata do preconceito racial, e *A Peste da Janice*⁷², que exhibe uma situação de discriminação, provavelmente, para subsidiar os alunos e munir-los de repertório para a leitura por vir (Cintra; Passarelli, 2011).

Os estudantes puderam, na aula seguinte, ler e debater *A cartomante*⁷³, de Machado de Assis, tecendo relações com *os curtas-metragens*.

Na outra aula, Thewes (2021) explora com os alunos o título e a data de produção (1868) de *O Navio Negreiro*⁷⁴, de Castro Alves, ajudando-os a utilizar esses dois indicadores para prever o conteúdo do texto (Jolibert, 1994). Nesse processo de exploração do título e da data de produção, Thewes (2021) pergunta aos educandos se eles sabem algo de sua família nessa data e uma aluna diz que sua avó tinha sido escrava. Com isso, traz à tona o contexto social da época e sustenta a participação ativa dos discentes, permitindo que levem em conta suas lembranças e representações (Cintra; Passarelli, 2011). A partir dessa colocação, questiona os estudantes sobre a relação do navio

⁶⁹ VON, A. Triunfo dos pelos. In: VON, A. Vários. *Triunfo dos pelos e outros contos GLS*. São Paulo: Summus, 2000, p. 15-21.

⁷⁰ THEWES, J. D. L. “A literatura serve pra isso [...] pra gente começar a pensar em outras coisas”: práticas de leitura literária com uma turma de Ensino Médio em escola estadual. 2021. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, 2021 <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9685>;

⁷¹ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NavkKM7w-cc> Acesso em: 14 fev. 2026.

⁷² Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=povo9wCtITo> Acesso em: 14 fev. 2026.

⁷³ Disponível em: <https://machadodeassis.net/texto/a-cartomante/30367> Acesso em: 14 fev. 2026.

⁷⁴ Disponível em: <https://www.coletivoleitor.com.br/uploads/demos/o-navio-negreiro-classicos-saraiva.pdf> Acesso em: 14 fev. 2026.

negreiro e o sistema de cotas, mobilizando-os, segundo as autoras, em seu processamento textual, à medida que os convida a atrelá-lo a um novo contexto histórico e a produzir novos sentidos. Após a leitura de *O Navio Negreiro*, a classe discute trechos do texto que os estudantes destacaram.

Na aula seguinte, Thewes (2021) explora o título do texto *Não há vagas*⁷⁵, de Ferreira Gular, ajudando os alunos a levantarem hipóteses. Após a leitura, há uma discussão para confirmar ou não as hipóteses levantadas. Com isso, ensina estratégias de leitura que tornam a leitura eficaz e controlada (Solé, 1998). Por último, todos discutem sobre a visita que farão acerca dos *Caminhos Negreiros*⁷⁶ em Porto Alegre para produzir *e-zines*⁷⁷.

5. Considerações finais

No pós-doutorado, realizamos uma revisão integrativa que desembocou na localização de 146 pesquisas com propostas de ensino de leitura. Dessas propostas, neste artigo, descrevemos e analisamos somente as que tratam do ensino de leitura para o ensino médio. Apesar de escassas, essas propostas podem servir de apoio para a elaboração de outras e para formação continuada docente, contribuindo, de alguma forma, com o combate à baixa proficiência leitora revelada pelas avaliações externas.

As propostas deste texto concebem um leitor ativo, já que misturam seus saberes às informações oferecidas pelo autor por marcas explícitas ou implícitas deixadas no texto, para construir sentidos (Cintra; Passarelli, 2011).

A construção de sentidos é veiculada pela maioria das propostas pelo processo “de construção conjunta” em que há situações diversificadas que permitem contribuições à leitura do docente e dos discentes, de modo que o professor possa demonstrar como utiliza as estratégias de leitura aos alunos que, progressivamente, poderão utilizá-las autonomamente (Solé, 1998, p. 76).

A função social da leitura nas propostas, em geral, é evidenciada à mediada que a língua é utilizada, “consubstanciada em gêneros como formas textuais de uso efetivo na vida em sociedade” (Cintra; Passarelli, 2011, p. 33).

Modos de fornecer aos alunos bagagem para enfrentar a leitura, vivências de uso de estratégias para produzir interpretações adequadas ao texto (Solé, 1998) e recursos para alargar seus “esquemas mentais, para que leiam as palavras e além delas” são apresentados em muitas propostas (Cintra; Passarelli, 2011, p. 68).

⁷⁵ Disponível em: <https://prosped.com.br/arte/poema-nao-ha-vagas-de-ferreira-gullar> Acesso em: 14 fev. 2026.

⁷⁶ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hZ3SytTRJnY> Acesso em: 14 fev. 2026.

⁷⁷ E-zines são pequenas revistas produzidas e publicadas de forma independente por autores (geralmente) desconhecidos.

As propostas deste texto podem ser vivenciadas pelos docentes em situação formativa desde que o formador haja como modelo leitor para o professor e desde que, no momento formativo, haja tempo para que o professorado possa planejar outras propostas de ensino mais próximas do seu contexto de trabalho, assumindo a posição autoral dos processos de ensino e aprendizagem à medida que exerce sua autonomia profissional (Fiorentini; Crecci, 2016).

Referências

ALMEIDA, T. M. de. *Guia de orientação para docentes e discentes do ensino médio: ler, compreender e interpretar o Sumário do tratado da natureza humana de David Hume*. 2019. 149f. Dissertação (Mestrado Profissional em Filosofia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. <https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7277>

BARBOSA, C. *Literatura: uma proposta dialógica para a leitura de gêneros literários*. 2020. 90f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Letras - Mestrado) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná, 2020. <http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1432>

BOTELHO, L. L. R.; CUNHA, C. C. de A.; MACEDO, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e Sociedade*, [S. l.], v. 5, n. 11, p. 121–136, 2011. DOI: <https://doi.org/10.21171/ges.v5i11.1220>

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Brasil no PIRLS 2021: *Sumário Executivo*. Brasília, DF: Inep, 2023. Disponível em: https://download.inep.gov.br/pirls/2021/brasil_sumario_executivo.pdf Acesso em: 28 nov. 2025.

CINTRA, A. M. M.; PASSARELLI, L. G. *Leitura e produção de texto*. São Paulo: Blucher, 2011.

COSSON, R. *Letramento literário: teoria e prática*. São Paulo: Editora Contexto, 2009

DIEGOLI, R. C. *Os jovens e a leitura: uma experiência com alunos do ensino médio*. 2021. 119f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Educação) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Marília, São Paulo, 2021. <http://hdl.handle.net/11449/215261>

FIORENTINI, D.; CRECCI, V. Interloquções com Marilyn Cochran-Smith sobre aprendizagem e pesquisa do professor em comunidades investigativas. *Rev. Bras. Educ.*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 65, p. 505-524, abr. 2016 .

FREITAS, F. D. *Textos filosóficos no Ensino Médio: uma proposta de leitura*. 2020. 80f. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/23409>

GERALDI, J. W. *Portos de passagem*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

JOLIBERT, J. *Formando crianças leitoras*. Porto Alegre: Artmed, 1994.

KLEIMAN, Â. *Oficina de Leitura: teoria e prática*. Campinas: Unicamp, 1996.

LISPECTOR, C. *A Hora da Estrela*. São Paulo: Rocco, 2003.

LISPECTOR, C. *O primeiro Beijo e outros contos, Antologia*. São Paulo: Ática, 1991

LOPES, I. M. da S. *Ler para aprender: uma proposta didática de leitura para o Ensino Médio a partir do Enem sob a perspectiva da LSF*. 2021. 140f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2021. <http://hdl.handle.net/10183/230003>

MELO, E. de S. O. *O pensar alto em grupo como prática dialógica de leitura literária: os leitores entram em cena*. 2021. 242f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24856>

MOSCOVITICH, C. O homem que voltou ao frio. In: MOSCOVITICH, C. *Treze dos melhores contos de amor da literatura brasileira*. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003

NETO SEGUNDO, R. M. *Amores diversos em sala de aula: leitura e recepção de contos por alunos do Ensino Médio*. 2021. 266f. Dissertação (Mestrado Profissional em Formação de Professores) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2021. <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/4088>

PALINESAR, A. S.; BROWN, A. L. Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. *Cognição e Instrução*, v. 1, n.2, p. 117-175, 1984. v. 25, n. 65, p. 87-101, 2005.

PLATÃO. O nascimento do Amor. In: *Platão. O Banquete*. São Paulo: Vozes de Bolso, 2000.

POLESSO, N. B. *Amora*. Porto Alegre: Dublinense, 2022.

SARTRE, J. P. *O existencialismo é um humanismo*. Coleção Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

SILVA, A. P. D. Crime perfeito não deixa suspeito. In: SILVA, A. P. D. *Sobre Rapazes e Homens*. São Paulo: EDUEP, 2006.

SILVA, E. S. L. *Círculo de leitura no ensino médio: uma análise a partir da estética da recepção*. 2019. 203f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Educação) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. <http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/783>

SILVA, J. S. da. *Práticas de compreensão leitora no ensino médio: leitor, sentido, texto e módulo didático na sala de aula*. 2019b. 319f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Profissional em Formação de Professores - PPGPPF) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2019b. <http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/tede/3594>

SEIXAS, H. *Pérolas Absolutas*. Rio de Janeiro: Record, 2003.

SOLÉ, I. *Estratégias de leitura*. Porto Alegre: Artmed, 1998.

TELLES, L. F. Herbárium. In TELLES, L. F. *Seminário dos Ratos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

TELLES, L.F. Pomba Enamorada ou uma história de amor. *In: TELLES, L.F. Seminário dos ratos.* São Paulo: Schwarcz, 2009.

THEWES, J. D. L. “A literatura serve pra isso [...] pra gente começar a pensar em outras coisas”: práticas de leitura literária com uma turma de Ensino Médio em escola estadual. 2021. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul, 2021 <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9685>

VAZ, S. *Flores de alvenaria.* São Paulo: Global, 2016.

VON, A. Triunfo dos pelos. *In: VON, A. Vários. Triunfo dos pelos e outros contos GLS.* São Paulo: Summus, 2000, p. 15-21.

WALKER, M. T. *Pó de Serra.* Cuiabá: Carlini e Caniato, 2006.

ZANOTTO, M. S. Metáfora, cognição e ensino de leitura. *DELTA: Documentação e Estudos Em Linguística Teórica e Aplicada*, v. 11, n. 2, p. 241-254, 1995.